

**KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN E-KTP
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
(Studi Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan)**

Oleh :

Rama Osalia¹, Abd Halil Hi. Ibrahim² dan Abdullah Kaunar³

Corresponding author : Rama Osalia
E-mail : osalia_rama201@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Produktifitas pelayanan dalam pembuatan E-KTP yang dilakukan oleh aparat dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan telah menunjukkan tingkat efektifitas karena E-KTP mampu dibuat setiap harinya dengan jumlah yang tergolong banyak. Aspek orientasi pada kualitas layanan yang dikur dengan unsur kecepatan, ketepatan dan keakuratan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dapat dikatakan sudah baik dilihat dari proses perkaman yang terbilang singkat yakni dengan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit saja. Perekaman E-KTP yang meliputi perekaman sidik jari, perekaman iris mata, pengambilan foto wajah dan tanda tangan, sudah bisa langsung terinput kedalam database E-KTP akan jadi dalam empat hari jika tidak terkendala material dan tanda tangan Kepala Disdukcapil Kabupaten Halmahera Selatan.. Kinerja pemerintah dalam pemberian layanan untuk pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat responsifitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Setiap masyarakat yang ingin mengurus pembuatan E-KTP kemudian langsung dilayani dengan sangat baik oleh setiap aparat di kantor tersebut.. Kinerja aparat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal itu karena sudah banyak cara telah dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi terkait pembuatan E-KTP kepada masyarakat. Pertanggungjawaban aparat memberikan pelayanan yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang di dapatkannya.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Daerah dan Pelayanan E-KTP

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Kebijakan E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem konvensional yang sebelumnya beroperasi di Indonesia yang memungkinkan kepemilikan lebih dari 1 (satu) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang dapat mengumpulkan data kependudukan dari seluruh Indonesia. Data base kependudukan terpadu dan akurat diperlukan menghindari berbagai tindak penyalahgunaan identitas untuk kejahatan serta mencegah masalah yang timbul karena akibat data tidak sesuai sehingga menghambat proses pelayanan publik yang lainnya (Rini, Enggok dan Herman, 2020:30). Menurut Suleman & Kahar (2019:11), Pembuatan E-KTP merupakan salah satu wujud pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. E-KTP merupakan unsur penting dalam administrasi kependudukan. Alasannya adalah karena E-KTP menyangkut masalah legitimasi seseorang dalam eksistensinya sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu instansi yang diberi tanggung jawab untuk melayani masyarakat dalam pembuatan E-KTP yakni dinas DUKCAPIL. Dalam kesehariannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang selalu bersentuhan dengan masyarakat dalam arti pengurusan dokumen kependudukan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Namun dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan dengan maksimal karena berbagai macam faktor (Bonde, dkk, 2017).

Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional tersebut, sejatinya dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah atau swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Pelaksanaan

KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan Negara. Dengan demikian seluruh daerah yang berada di Indonesia sudah seharusnya menyediakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pembuatan E-KTP demikian juga di Kabupaten Halmahera selatan.

Wilayah Halmahera Selatan bagian dari daerah kepulauan dan banyak gugusan pulau-pulau kecil dan moda transportasi yang digunakan melalui jalur laut. Sebagai wilayah kepulauan tersebut, maka tentu setiap pelayanan yang diberikan harus berjalan dengan efektif. Apalagi wilayah ini bagian dari daerah otonomi tahun 2003 harus memberikan pelayanan publik yang prima bagi kepentingan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Bakri, 2022:60).

Dengan demikian pelayanan terkait pembuatan E-KTP yang baik tentunya sangat didambakan oleh semua masyarakat. Ukuran dari pelayanan yang baik tentu menyangkut dengan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani merasa puas. Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien, dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu, Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan harus bisa mengupayakannya melalui Aparatur Sipil Negara yang bekerja di dinas tersebut.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dkk dalam Moleong, 2010:4).

Sedangkan menurut Suwendra (2018), mengenai konsep dasar penelitian kualitatif, terdapat 3 hal pokok yang terkandung didalamnya yang meliputi: (1) ada kepekaan terhadap sebuah masalah yang muncul secara alamiah dalam suatu lingkungan, (2) adanya keinginan untuk mengkaji lebih mendalam dalam arti menelitinya, (3) ingin memaknai suatu fenomena (aktifitas sosial, peristiwa, sikap, persepsi dan pemikiran) yang terjadi dalam kehidupan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi. Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh adan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999). Kinerja adalah kualitas kerja yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan atas kecakapan yang dimilikinya dan bekerja dengan bersungguh-sungguh serta waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 2002 : 160).

Kinerja merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang dapat diartikan sebagai hasil kerja. Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai (Bakri, 2023:113).

Kinerja juga merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mohamad Mahsum, 2012:25).

Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai: "ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu". Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa: "Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja". Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: "Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan".

Menurut Dwiyanto dkk (Agus Dwiyanto, 2006:49) ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik yaitu, sebagai berikut :

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan memasukkan seberapa besar pelayanan publik untuk memiliki hasil yang duharapkan sebagai salah satu indikator yang penting.

2. Orientasi Kualitas Layanan Kepada Pelanggan

Kualitas layanan kepada pelanggan bisa dilihat sebagai aspek efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada konsumennya.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat apa yang dibutuhkan masyarakat. Responsivitas dapat diartikan adanya kepekaan atau daya tanggap organisasi pada apa yang diinginkan oleh masyarakat.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

B. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan atau serangkaian kegiatan aktivitas yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan untuk konsumen/pelanggan. Pelayanan juga merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat dirasakan oleh semua orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan (Ruslan, 2013:6).

Pelayanan publik adalah suatu hal kewajiban bagi pemerintahan yang harus dilaksanakan secara baik oleh tiap jajaran pemerintah, dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah tingkat daerah, maupun instansi-instansi negara lainnya. Memberikan pelayanan publik bagi masyarakat merupakan suatu hal utama dari tugas maupun fungsi terpenting pemerintah untuk melaksanakan dan menciptakan layanan berkualitas bagi masyarakat. Menjadi suatu hak mendasar bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan suatu layanan yang baik dan optimal dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Yohanista, 2018:106).

Maryam (2016:5), pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

C. Pengertian E-KTP

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi

informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Febriharini, 2016:18).

E-KTP adalah single identify number untuk mengetahui seluruh identitas seseorang terdapat dalam E-KTP tersebut. Didalamnya juga memuat sistem pengendalian dan keamanan melalui teknologi informasi dari data kependudukan secara nasional. Oleh sebab itu didorong dengan pelaksanaan pemerintah secara elektronik atau disebut dengan e-Government dan untuk bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan terhadap masyarakat. Maka dari itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pun menerapkan sebuah sistem informasi mengenai kependudukan berbasis teknologi, yakni e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Rini, Enggok dan Herman, 2020:30).

HASIL PENELITIAN

A. Aspek Produktivitas Aparatur Dalam Pembuatan E-KTP

Aspek Produktivitas sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian berdasarkan seberapa besar pelayanan publik untuk memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang penting. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti halnya pelayanan E-KTP maka aparat harus memiliki kemampuan untuk menerbitkan E-KTP setiap harinya dan tingkat efisien dan efektivitas aparat dalam pembuatan E-KTP. Aspek produktivitas yang digunakan sebagai tolak ukur terbagi menjadi dua unsur yaitu unsur kemaksimalan dalam

bekerja dan unsur tingkat efisien aparat dalam membuat E-KTP.

Kerja-kerja dalam memberikan pelayanan pembuatan E-KTP terhadap masyarakat sudah dilakukan dengan baik oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Hal tersebut dapat terlihat dari kerja yang dilakukan oleh aparat pemberi layanan kepada masyarakat dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Halmahera Selatan. Karena itulah sehingga antusias masyarakat dalam membuat E-KTP sebagai kartu identitas penduduk menjadi sangat masif. Tentunya antusias masyarakat terkait pembuatan E-KTP tersebut karena bukan sekedar perintah UU, melainkan juga didorong oleh komitmen dari pemerintah daerah dalam memberikan produktifitas pelayanan maupun target capaian dalam pembuatan E-KTP yang lebih maksimal.

Pembuatan e-KTP sebagai tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dijalankan dengan maksimal oleh para aparat pemberi layanan di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan begitu sehingga realisasi pembuatan E-KTP bisa mencapai 90% hingga awal januari 2023. Hal tersebut tentunya menalami peningkatan dalam produktifitas pembuatan e-KTP jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Dalam konteks pembuatan E-KTP, jumlah pembuatan E-KTP setiap harinya juga mengalami peningkatana. Meskipun pembuatan E-KTP tersebut sangat juga tergantung dengan kehadiran masyarakat yang ingin membuat E-KTP setiap hari.

Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan sudah maksimal dalam memberikan pelayanan E-KTP dilihat dari produktivitas yang dihasilkan aparat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dan juga bekerjaa telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena disiplin dalam menjalankan SOP tersebut sehingga produktifitas pembuatan E-KTP di Kabupaten Halmahera Selatan bisa dihasilkan sesuai dengan target yang telah dibuat. Hal tersbeut bisa

terlihat dari realisasi pembuatan E-KTP setiap harinya yang bisa mencapai 100 lebih. Meskipun demikian terkadang target yang telah ditetapkan tidak sesuai karena pembuatan E-KTP sangat tergantung pada kehadiran masyarakat yang ingin membuat E-KTP setiap harinya.

B. Aspek Orientasi Kualitas Layanan Pembuatan E-KTP

Kualitas layanan kepada pelanggan bisa dilihat sebagai aspek efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada konsumennya (Agus Dwiyanto, 2006). Aspek Orientasi Layanan Kepada Pelanggan dapat diukur berdasarkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Semakin baik pelayanan public yang diberikan, maka Orientasi Kualitas Layanan Kepada masyarakat menjadi prioritas.

Pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan akurat dapat menunjukkan bahwa aparat dalam memberikan kualitas layanan kepada masyarakat adalah maksimal. Kecepatan aparat pada saat pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dapat diukur berdasarkan hasil pelayanan.

Proses pelayanan dalam pembuatan E-KTP mulai dari perekaman sampai pencetakan bisa selesai dalam waktu dua puluh menit atau dalam sehari jadi, jika tidak terkendala oleh jaringan dan printer. Namun jika terjadi kendala, masyarakat harus menunggu 14 hari untuk mendapatkan dokumen E-KTP. Dengan demikian maka unsur kecepatan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan sudah baik dilihat proses pembuatana E-KTP yaitu untuk perekaman hanya membutuhkan waktu 15-20 menit saja. Mulai dari perekaman sidik jari, perekaman iris mata, pengambilan foto wajah dan yang terakhir tanda tangan. Jika jaringan dan printer dalam keadaan bagus kantor ini hanya membutuhkan 20 menit saja sampai pencetakan E-KTP. Dapat disimpulkan bahwa kecepatan penyelesaian tergantung

pada sarana dan prasarana. Kinerja pegawai tergantung pada sarana dan prasarana yang disediakan.

C. Aspek Responsivitas Dalam Proses Pelayanan E-KTP

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat apa yang dibutuhkan masyarakat. Responsivitas dapat diartikan adanya kepekaan atau daya tanggap organisasi pada apa yang diinginkan oleh masyarakat (Agus Dwiyanto, 2006). Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Unsur daya tanggap aparat dalam memberikan pelayanan merupakan kemampuan untuk merespon atau daya tanggap dalam memahami, mengenali, dan memberikan tanggapan atau solusi mengenai apa yang dibutuhkan atau diharapkan masyarakat. Daya tanggap aparat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Halmahera Selatan dapat diukur dari seberapa besar aparat mengenali dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan E-KTP. Pemberi layanan wajib merespon pengguna layanan yang datang. Pengguna layanan akan merasa dihargai oleh para pemberi layanan ketika mereka dapat memberikan respon yang baik. Merespon pengguna layanan dapat menimbulkan efek positif bagi kualitas pelayanan publik di kantor Dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan. Wujud aparatur merespon dan tanggap kepada para pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan ini dibuktikan dengan sikap mereka kepada masyarakat dengan segera memberikan pelayanan ketika masyarakat sudah ingin dilayani.

Dalam proses pelayanan E-KTP, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan memiliki daya tanggap untuk merespon komplain

atau pertanyaan masyarakat sudah baik. Dinas ini selalu merespon dan terbuka kepada masyarakat. Saran dari masyarakat sebisa mungkin di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan. Keluhan masyarakat merupakan suatu evaluasi terhadap pemberian kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian keluhan menjadi suatu yang harus diperhatikan, karena adanya keluhan sebagai suatu masalah yang perlu dicari solusinya. Setiap pelanggan memiliki respon yang tidak sama terhadap kondisi yang dihadapi berkaitan dengan layanan yang diterima.

D. Aspek Akuntabilitas Dalam Pelayanan E-KTP

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Agus Dwiyanto 2006). Aspek akuntabilitas sebagai alat ukur dapat dinilai berdasarkan seberapa besar pertanggungjawaban aparat dalam memberikan program dan kebijakan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Unsur pertanggungjawaban aparat dalam memberikan kejelasan proses pemerintahan akan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan. Kejelasan informasi akan menggambarkan tentang kualitas komunikasi antar institusi. Kejelasan informasi yang diberikan biasa berupa program, pelayanan publik dan kebijakan. Semakin baik organisasi memberikan informasi secara jelas, cepat dan akurat maka dapat dikatakan organisasi tersebut semakin bertanggungjawab.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal itu karena sudah banyak cara telah dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi terkait pembuatan E-KTP kepada masyarakat. Pertanggungjawaban aparat adalah suatu

ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran yang ada dimasyarakat dan dimiliki oleh stake holders. Pertanggungjawaban aparat memberikan pelayanan yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang di dapatkannya. Seperti pelayanan pembuatan E-KTP di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dapat dinilai dari pertanggung jawaban aparat dalam memberikan pelayanan.

KESIMPULAN

1. Produktifitas pelayanan dalam pembuatan E-KTP yang dilakukan oleh aparat dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan telah menunjukkan tingkat efektifitas karena E-KTP mampu dibuat setiap harinya dengan jumlah yang tergolong banyak.
2. Aspek orientasi pada kualitas layanan yang diukur dengan unsur kecepatan, ketepatan dan keakuratan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dapat dikatakan sudah baik dilihat dari proses perkaman yang terbilang singkat yakni dengan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit saja. Perekaman E-KTP yang meliputi perekaman sidik jari, perekaman iris mata, pengambilan foto wajah dan tanda tangan, sudah bisa langsung terinput kedalam database E-KTP akan jadi dalam empat hari jika tidak terkendala material dan tanda tangan Kepala Disdukcapil Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Kinerja pemerintah dalam pemberian layanan untuk pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat responsifitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Setiap masyarakat yang ingin mengurus pembuatan E-KTP kemudian langsung dilayani dengan sangat baik oleh setiap aparatur di kantor tersebut.

4. Kinerja aparat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal itu karena sudah banyak cara telah dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi terkait pembuatan E-KTP kepada masyarakat. Pertanggungjawaban aparat memberikan pelayanan yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang di dapatkannya.

SARAN

1. Para aparat pemberi layanan harus lebih konsisten dengan waktu pelayanan pembuatan E-KTP sebagaimana yang telah diinformasikan tepatnya pada pukul 08.00-15.00 Wit.
2. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan E-KTP agar masyarakat merasakan kenyamanan saat melakukan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. N., & Rahmadani, S. B. (2019). Akuntabilitas Dispendukcapil Dalam Meningkatkan Pelayanan E-Ktp Di Kota Malang.
- Al-Hamdi, R., Sakir, Suswanta, Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Hiplunudin, Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CALPULIS, 2017),
- Baladeva Vidyasagara, I. P., Putu Widiati, I. A., & Putu Suryani, L. (2021). Efektivitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Disdukcapil Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 109–115.
<https://doi.org/10.22225/Jkh.2.1.2978.109-115>

- Budiman Ruslin, (2013). Kebijakan Publik Membangun Pelayanan yang Responsif, (Bandung: Tim Hakim Publishing, 2013)
- Bonde, S., Potabuga, J., & Singkoh, F. (2017). Kinerja Aparat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Dwiyanto, Agus Dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik Diindonesia. Yogyakarta Gadjah Mada Universitypress
- Dessler, G. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat
- Febriharini, M. P. (2016). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. 5(2), 14.
- Fattah, Nanang. 1999. Landasan Manajemen: Rosda Karya Bandung
- LA SUHU, Bakri; IBRAHIM, Abdul Halil Hi. Konspirasi Elit Dibalik Pemekaran Daerah. 2022.
- LA SUHU, Bakri, et al. Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Pada Kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Government Science Studies*, 2023, 2.2: 110-123.
- Mahsun Mohamad, (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Mahardika, Nora Sembadra, and Endang Larasati, (2016) . "Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Maryam, N. S. (2016) 'Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik', *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VI(1), pp. 1–18.
- Nasution, I. (2013). Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah. 5.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002 .Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pt Bumi Perkasa. Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
- Herman, H., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar. *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, 1(2), 268–282.
<https://doi.org/10.52103/Jlt.V1i2.268>
- Kurniawan, R. C. (2016) 'Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah', 10(3), pp. 569–586.
- Prawirosentono.S, 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. Bpfe, Yogyakarta.
- Porter Michael E, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, (Jakarta: Erlangga, 1993),
- Suleman, S., & Kahar, S. (2019). Kualitas Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. 10.
- Sobirin, A. (2015) 'Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja', pp. 1–67.
- Sedarmayanti, (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.: Mandar Maju. Bandung
- Rusli Syarif, (1991). Produktifitas. Bandung: Angkasa
- Ihsanuddin, (2014). "Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*.
- Rudianto, (2005). Yayan. "Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan." *Jurnal Madani Edisi II*
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan,

- (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan. Bali: Nilacakrala.
- Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya, (Jakarta: Mandar Maju, 2008), hlm. 45-46.
- Yohanista, W. A. (2018) 'Sistem Manajemen kepegawaian, Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)', XV(1), pp. 103–115.